

TIJORAT BANKLARIDA ICHKI AUDIT XIZMATLARINI TASHKIL ETISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

TDIU magistri

Nu‘manov Farhodjon Nabijonovich

Annotatsiya. Ushbu maqolada tijorat banklarida ichki auditor xizmatini tashkil etishning o‘ziga xos xususiyatlari ko‘rib chiqilgan. Bundan tashqari ishda ichki audit faoliyatining banklarda tashkil etilishini va ularning nazorati, kamchiliklari va yutuqlari ham yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Bank, auditorlik, auditorlik faoliyati, tijorat banklari, ichki audit, auditning xalqaro standartlarini.

Respublikamida tadbirkorlikning rivojlanishi, hususiy tijorat korxonalarini va aksionerlik tijorat banklarning tashkil qilinishi, respublika kapital bozorining yuzaga kelishi o‘z navbatida ushbu subyektlar faoliyatini nafaqat davlat organlari tomonidan nazorat qilish, balki manfaatdor shaxslar (korxonalar aksionerlari, kreditorlari, ta’assischilari) tomonidan ham ushbu korxonalarining moliyaviy ahvoli to‘g‘risida holis ma’lumotga ega bo‘lish ehtiyoji yuzaga keldi. Aksionerlar, xususiy mulk egalari o‘z mabalg‘larining nimalarga sarflanayotganligini va qanday foydalanilayotganligini natijada qanday samara olinayotganligini bilishi, o‘z jamg‘armalaridan qanday daromad, foyda olishi mumkinligi va olingan bu foyda qanchalik to‘g‘ri haqiqiy ekanligini bilishga ehtiyoj tug‘ildi. Shu ehtiyojlardan kelib chiqib holis va malakali tekshiruvlarga ham ehtiyoj yuzaga keldi.

Tijorat banklarni ichki va tashqi auditdan o‘tkazishda asosan tijorat banklarning quyidagi faoliyati amaldagi qonunchilikka va me’yoriy hujjatlarga muvofiqligi auditdan o‘tkaziladi: o‘z mablag‘larini audit; kredit portfelini auditdan o‘tkazish; kassa ishini auditdan o‘tkazish; pul muomalasi ishini auditdan o‘tkazish; jamg‘arma ishlarini auditdan o‘tkazish; qimmatli qog‘ozlar operatsiyalarini auditdan o‘tkazish; valyuta operatsiyalarini auditda o‘tkazish;

ichki bank operatsiyalari va soliqlarning o'z vaqtida to'lanishi auditi; banklararo hisob kitoblar munosabatining auditi; bank daromadi, foyda va xarajatlarini auditi.

Tijorat banklarida boshqaruv tizimi uchun ichki audit faoliyatini takomillashtirishning zarurligi va afzallik jihatlari quyidagilar bilan izohlanadi: tashqi auditga nisbatan kam xarajatliligi; qonunchilikka doimiy rioya qilinishing kafolatlanishi; ichki auditorlar xizmatidan muntazam foydalanish imkoniyati; ichki auditorlarning bankdagi vaziyatdan, boshqaruv uslubidan, bankda qabul qilingan siyosatdan xabardorligi; auditorlar orqali bank bo'limlaridagi yuqori malakali mutaxasislarning tekshiruvlarga jalb qilinishi; ilg'or texnologiyalar va ish uslubini joriy etishning rag'batlantirilishiga ko'mak beruvchi tizim ekanligi.

Respublikamiz bank tizimiga chet el investorlari va kreditorlari hamda omonatchilarning ishonchini yanada mustahkamlashdi, xususan, ularning mamakatimizda faoliyat ko'rsatayotgan tijorat banklarining moliyaviy barqarorligi, kreditga layoqatliliga hamda likvidliligi to'g'risida xolisona va aniq ma'lumotlarga ega bo'lishlarini ta'minlashda tijorat banklarida o'tkaziladigan tashqi audit tekshiruvlarining roli muhim ahamiyatga ega. Shu maqsadda, tijorat banklari tomonidan moliyaviy hisobotlarni Halqaro andozalarga o'tkazish yuzasidan amaliy ishlar olib borilmoqda va bu ishlarni yanada rivojlantirish zarur. Chunki bu ishlarni tezroq amaliyotga joriy etishni tugallash banklarda tashqi audit o'tkazishga qo'yiladigan talablarni yanada kuchaytirishga va bu auditorlik tekshiruvlarini nufuzli halqaro auditorlik tashkilotlari tomonidan o'tkazilishiga imkoniyat yaratadi.

Respublikada banklarning faoliyati ustidan ichki va tashqi audit tekshiruvlarini yanada takomillashtirish, uning halqaro standartlarning o'zgarishiga mos ravishda takomillashtirib borishni ta'minlash maqsadida, mamlakatimiz Prezidentining 2010-yil 26-noyabrda qabul qilgan "2011-2015 yillarda respublika bank – moliya tizimini yanada isloh qilish va uning

barqarorligini oshirish va yuqori xalqaro reyting ko'rsatkichlariga erishishining ustivor yo'nalishlari to'g'risida" gi PQ-1438 sonli Qarori qabul qilindi¹.

Ushbu qaror bank - moliya tizimi va auditorlik xizmati hodimlari oldiga respublikada bank nazoratini tizimiga Bazel qo'mitasining yangi tavsiyalarini tatbiq etish, tijorat banklarining moliyaviy xolatini baholash tizimini yanada takomillashtirish, bunda banklar kapitali,aktivlari, boshqaruvi, daromadlari, majburiyatlarining sifati va darajasini xolis baholashini ta'minlovchi SAMEL(S) tizimining yangi talqinini tatbiq etish, tijorat banklari faoliyatlarini va butun respublika bank-moliya tizimini baxolash uchun halqaro reyting kompaniyalari tomonidan qo'llaniladigan me'yor, andozalarni hamda baholash ko'rsatkichlarini joriy etish, banklarda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish, banklar mijozlarining kreditga layoqatliligini skoring –tahlil qilishning zamonaviy uslubiyotini dunyoning eng barqaror banklari tajribasini inobatga olgan holda ishlab chiqish va joriy etish kabi qator chora-tadbirlar belgilab berildi.

Shu bilan birga, Jaxon banki tomonidan ko'rsatilayotgan texnik yordam doirasida, bank nazorati bo'yicha Bazel qo'mitasining Bazel – 2 va Bazel – 3 tavsiyalarini mamlakatimiz bank tizimiga joriy qilish loyihalari bo'yicha xalqaro hamkorlik yanad kuchaytirilib, 2012-yilning iyul oyida tegishli loyiha amalga oshirilishi boshlandi.

Halqaro valyuta fondining yetakchi tahlilchilari ishtirokida Markaziy bank va tijorat banklari xodimlari uchun "Banklarning moliyaviy barqarorligini aniqlash uchun stress – test o'tkazish" hamda Germaniyaning Doyche Bundesbanki tomonidan "Bank nazoratini takomillashtirish" maslali bo'yicha nazariy bilimlarni oshirish tadbirlari amalga oshirilib borildi.

Bu amalga oshirilgan tadbiriy - choralar bank nazoratining yangi talablarini joriy qilish bo'yicha ishlab chiqilayotgan va kelajakda ishlab

¹ "2011-2015 yillarda respublika moliya-bank tizimini yanada isloh qilish va barqarorligini oshirish hamda yuqori xalqaro reyting ko'rsatkichlariga erishishning ustivor yo'nalishlari" to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 26.11.2010 yildagi PQ-1438-son

chiqariladigan dasturlarni takomillashtirish, banklar rahbarlari va mutaxassislarining bu boradagi bilimlarini kengaytirishga hizmat qiladi.

Tijorat banklarida ichki va tashqi audit tekshiruvlarini amalga oshirishda, uning iqtisodiy samaradorligini va sifatini oshirishda buxgalteriya hisobi va hisoboti tizimini Moliyaviy hisobotlarning Xalqaro Standartlariga (MHXS) to'liq moslashtirish borasida ham bir qator tadbirlar amalga oshirishlari lozim deb hisoblaymiz, jumladan, moliyaviy hisobotlarning xalqaro Standartlari talablariga mos keladigan banklarning avtomatlashtirilgan bank tizimlarini modernizatsiyalash zarur. Shuningdek MHXS talablariga mos moliyaviy hisobotlar ma'lumotlarini yig'ishni amalga oshirish uchun yetarli bilim va malakaga ega bo'lgan kadrlarni tayyorlash kerak.

Ichki audit xizmatining faoliyati ikki yo'nalishdan iborat bo'lib, ularning birinchisi, bank faoliyati natijalarini, ikkinchisi, bank faoliyati samaradorligini baholashdan iborat.

Ichki auditning asosiy vazifasi, bank boshqaruvi tomonidan taqdim etilgan moliyaviy hisobotlarning haqqoniylik darajasini hamda risklarni daromadlilik darajasi bilan o'zaro bog'liq holda tahlil qilish, bank samaradorligini oshirish maqsadida dasturiy mahsulotlar sifatini huquqiy jihatdan tekshirish va uni takomillashtirish yuzasidan takliflarni bank boshqaruviga taqdim etishdan iborat.

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tishni jadallashtirish orqali xorijiy investorlarni zarur axborot muhiti bilan ta'minlash va xalqaro moliya bozorlariga kirish imkoniyatlarini kengaytirish, shuningdek, hisob va audit sohalari mutaxassislarini xalqaro standartlar bo'yicha tayyorlash tizimini takomillashtirish maqsadida 2020-yil 24-fevralda "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" PQ-4611-son bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori qabul qilindi².

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-fevraldagi PQ-4611-son "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" [qarori](#)

Rivojlangan mamlakatlar amalyotida qo‘llanilayotgan standartlaridan kelib chiqqan holda, auditning mavjud huquqiy bazasini takomillashtirish, ayni ichki auditorlik standartlarini ishlab chiqish va uni amaliyotga tadbiq etish maqsadga muvofiq. Ta’kidlab o‘tish joizki ushbu standartlarni joriy qilish jarayoni bosqichma – bosqich amalga oshirilgan holda, uning dastlabki bosqichida audit xizmati tizimidagi holat va xodimlarning malakalariga e’tibor qaratish, keyingi bosqichda esa bevosita auditorlik faoliyatini takomillashtirish orqali amalga oshirish mumkin.

1-jadval

Xalqaro ichki audit standartlari³.

Tartib raqami	Standartlarning nomi
Standartlarning sifat tavsiflari	
1000	<i>Maqsadi, huquqi va mjburiyatlari</i>
1100	Mustaqillik va obyektivlik
1200	Malakali va ish jarayoniga professional yondashuv
1300	Kafolat va ichki audit sifatini oshirish dasturi
Faoliyat standartlari	
2000	<i>Ichki audit jarayonini tashkil qilish</i>
2100	Ichki audit faoliyatining mohiyati
2200	Audit topshirig‘ini rejalashtirish
2300	Auditorlik tekshiruvini bajarish
2400	Tekshiruv natijalari bo‘yicha hisobotlarni taqdim etish
2500	Auditorlik tekshiruvi natijasida olib borilgan harakatlarning nazorati
2600	Bank rahbariyati tomonidan risklarning qabul qilinishi

³ Manba: Xalqaro ichki auditorlik standartlari. M.: Xalqaro ichki auditorlik instituti. 2016 y. 16-b.

Ichki audit xizmati faoliyatini takomillashtirish, eng avvalo, uning konseptual asosini yaratish, baholash mezonlarini ishlab chiqish, ichki nazorat izimi va uslubini shakillantirishni taqozo qiladi. Tabiiyki, ushbu sifat ko'rsatkichlarsiz bank tizimida joriy qilingan ichki audit faoliyatini baholash mumkin emas.

Bank tizimini ichki nazoratga mas'ul bo'lgan xodimlar uchun mahalliy va horijiy ekspertlarni jalb qilgan xolda o'quv kurslari va seminarlar tashkil etish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. "2011-2015 yillarda respublika moliya-bank tizimini yanada isloh qilish va barqarorligini oshirish hamda yuqori xalqaro reyting ko'rsatkichlariga erishishning ustuvor yo'nalishlari" to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 26.11.2010 yildagi PQ-1438-son
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-fevraldagi PQ-4611-son "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" [qarori](#)
3. Iqtisodiyot va ta'lim. Ilmiy jurnal. – Toshkent, 2014-2022 yillar.